

(Núm. 169.)

GLOSAS CHISTOSAS

PARA DIVERTIRSE LOS MOZOS CON INSTRUMENTOS,

*A la orillita del muelle
tengo yo mi diversion,
gano para mantenerme,
y hago de vino un colchón.*

En la cámara de popa
tengo todos mis tesoros,
tengo el caballo de oros
con la malilla de copas,
y toda la demas tropa
sotas, caballos y reyes
los tengo con buenas leyes
para cuando salto en tierra
formo mi campo de guerra
a la orillita del muelle.

Vienen soldados al juego,
marineros y grumetes,
unos sacan y otros meten,
todos se dejan dinero,
otros dicen: caballeros,
siga en el juego atencion,
cuatro cuartos van al dos,
yo los pago y me hago fuera:
y así de esta manera
tengo yo mi diversion.

Hago canés y barajo;
echa carta, dijo el moro,
medio duro al as de oros,
sin la que viene debajo,
quitate de aquí, pendajo,
anda vete, come y bebe
y no vengas á molerme,
que yo con mis canecillos
arrecojo mis cuartillos
y gano para mantenerme.

En cuanto el sol me calienta
voy en busca de los pillos,
armo yo mis canecillos
y ajusto muy bien las cuentas
del dinero de mis rentas;
me meto en un bodegon
de asadura y salechichón,
allí como hasta bincharme,
y luego para acostarme
hago de vino un colchón.

*La brisca de tu fineza
contigo quiero jugar,
por ver si puedo robar
el triunfo de tu belleza.*

En el naípe de mi amor
quiero copiar tu retrato,
de oro, copa, espada y basto
para aliviar mi dolor;
y así puedes sin temor
jugar con toda destreza,
porque tu rara belleza
está diestra en el jugar;
que en tí confío el ganar
la brisca de tu fineza.

Empezemos el partido
y si gustas yo alzaré,
que si gano te daré
mi corazón afligido,
aunque yo estoy persuadido
que con este tu mirar,
te baste para robar
mis ojos con interés,
que aunque renuncies la vez
contigo quiero jugar.

Ya tienes en tu presencia
mi mala informada nota,
pero el rey, caballo y sota
y el siete es mi resistencia;
por tu cuenta y evidencia
me quieres avasallar,
también quieres ocultar
la carta de tu desden:
esta baza haré también
por ver si puedo robar.

Con el cuatro y con el tres
de tu amorosa inconstancia,
me alegro de la ganancia
y por último las diez;
ya no pretendo otra vez
desafiar vuestra alteza:
sois virgen en la destreza,
que si á mi me robastes
fué que á el alzar me ganastes
el triunfo de tu belleza.

*En aquesta soledad
lloro un bien que no poseo,
pues sin libertad me veo
en lo mejor de mi edad.*

El sol, estrellas y luna,
signos y demas planetas,
vistanse negras bayetas
al ver mi mala fortuna:
lloren desde su alta cuna
mi suerte, mi iniquidad,
publiquen pues la verdad,
de estos acentos que espreso,
pues estoy á mas de preso
en aquesta soledad.

Los hombres, peces y aves,
el aire, tierra y el fuego,
al ver mi gran desconuelo,
pidan creces á los mares:
cesen el canto las aves,
callen su dulce gorgojo,
mirando el estado fiero,
y penas que estoy pasando;
pues á mas de estar penando,
lloro un bien que no poseo.

Las rosas y demas flores,
aunque en su abril divertidas,
de fino color vestidas
publiquen mis sinsabores:
vistanse todas de horrores,
de llanto el hermoso suelo,
y hasta las plantas anhelo
que me ayuden á llorar;
lloren, lloren sin cesar,
pues sin libertad me veo.

Hasta las mas duras rocas,
que incapaces son de hablar,
para sentir mi penar,
abran de su centro bocas,
y si estas parecen pocas,
pide mi temeridad,
diga también la verdad
cuanto este mundo contiene:
quién es quien preso me tiene.
en lo mejor de mi edad?

*Las mozelas de hoy en día,
me dicen que soy tunante,
y yo con la habla mía
las embobo á cada instante.*

Despues de muchas finezas
me regala Pepa y Ana,
tambien me dice Mariana,
anda, que eres buena pieza;
si meriendo con Teresa
he de comer con Lucia,
y almorzar con Rosalía
y Maria de la Luz,
por eso me hacen la cruz
las mozelas de hoy en día.

Si voy á ver á Frasquita
que es vecina de mi casa,
la llevo á Margarita
memorias de Feliciano;
un cariño me hace Juana,
dice Rosa á cada instante;
qué consuelito es mi amante!
es mi dueño enamorado;
y luego con desenfado
me dicen que soy tunante.

*Me echaron á los bageles
porque bebo el aguardiente,
hoy en el día, señores,
lo beben los mas decentes.*

Beben los mas principales
de este bendito licor,
lo bebe el gran señor
que vive en comodidades;
beben cabos y oficiales,
beben todas las mugeres,
las Anas, las Isabeles,
las Juanas y las Marías;
y yo porque lo bebia
me echaron á los bageles.

En estos tiempos fatales
no hay uno que no tropiece,
y por remedio le ofrece
este licor á sus males;
hombres de muchos caudales
tambien llegan á esta fuente;
lo bebe todo viviente,
y hace muy grande locura
aquel que de mí murmura
porque bebo el aguardiente.

A Joaquina voy á ver
y Antonia, la pobrecita:
me acuerdo de Carmelita
que es mi deseo el saber;
Constanza que es mi querer
al amanecer el día;
Mánuela, qué gallardía,
madre de los deseados,
y con esto las engaño,
por que con el habla mía....

Por no faltar á Ramona,
me dice la Geromita
de que me deje á Conchita
y qude bien con Simona;
Andrea que es la corona
de mi querer y triunfante
me retiro vigilante,
porque con mis palabritas,
á las damas mas bonitas
las embobo á cada instante.

Los que son mas melindrosos
lo beben á cada instante;
lo beben los comediantes
y los mas decentes mozos:
todos beben con gran gozo,
beben los arrendadores,
empresarios y doctores,
y así agraviarse no pueden,
porque al fin todos lo beben
hoy en el día, señores.

Todos se toman el frasco,
el tañedor, el danzante,
el médico, el estudiante,
el viejo, mozo y muchacho:
yo solo no soy borracho,
que hay muchos delincuentes;
á unos da por ser valientes,
á otros por enamorados,
y por verse celebrados,
lo beben los mas decentes.

TROVOS NUEVOS,

ALEGRES Y DIVERTIDOS PARA CANTAR LOS AFICIONADOS.

*Si un hombre calla, es un tonto,
si habla, es un hablador,
si bebe vino, un borracho,
y si vá á misa un santurron.*

Si fuere de genio pronto,
ó calla por conveniencia,
lo tiene el vulgo por loco,
y dicen con imprudencia
si un hombre calla, es un tonto.

Bien puede ser orador,
ó famoso literato,
sus obras aprueba el censor
y critica el insensato;
si habla, es un hablador.

Porque juega ya, es muchacho,
si se está quieto, muy macho,
y si rie, dicen que es
tonto al derecho y al revés:
si bebe vino un borracho.

Los hombres demonios son,
y sus genios diferentes;
bien puede ser un Neron,
que en el decia de las gentes,
si vá á misa, un santurron.

*Las doncellas van rabiando
porque no encuentran gulan;
las viuditas van diciendo,
asperges nos dejarán.*

Muy compuestas y con garbo
las presumidas mocitas,
á los novios van buscando,
pues por verse casaditas
las doncellas van rabiando.

Unas tras los novios van,
otras los andan buscando
con tanto anhelo y áfan,

que siempre viven penando
porque no encuentran gulan.

Como todas van creciendo
y hay abundancia de mozas,
con el deseo y gimiendo
nos quedaremos nosotras;
las viuditas van diciendo.

Las doncellas no hallarán
los galanes suficientes,
luego si algun sacristan
no pillamos por gran suerte,
asperges nos dejarán.

*En cierta ciudad de España
pusieron preso á un gitano,
porque se encontró una capa
antes de perderla el amo.*

Señorita resalada,
tu amor me tiene postrado,
hermosísima Diana,
tus ojos me cautivaron,
en cierta ciudad de España.

Salada, dame la mano
que te daré el corazon,
y despues diré cantando
con razon ó sin razon
pusieron preso á un gitano.

El gitano puesto en marcha
seguia su caminito:
sin tener ninguna causa
lo llevaron á presidio
porque se encontró una capa.

Era capa de un serrano,
la capa no se perdió,
como era tuno el gitano
la capa se la encontró,
antes de perderla el amo.

FIN.

CON LICENCIA

Manuel Masó

Madrid: 1850.

Imprenta de D. Jose Maria Alarés, Calle de Retoleros, núm. 17.